

Principais iniciativas em conjunto com o TSE

- ✓ O TRE-MG participa de um Comitê Estratégico Nacional para enfrentamento à desinformação. O grupo é responsável por definir estratégias, identificar riscos e oportunidades de ação nacionalmente.
- ✓ O TRE-MG integra a Coalizão de Checagem, grupo criado pelo TSE que conta com a participação de todos os tribunais eleitorais e de diversos veículos de comunicação e agências de checagem, totalizando mais de 140 instituições.
- ✓ Parcerias com os provedores das principais redes sociais em atuação no Brasil, que se comprometeram a executar ações para orientar a população, minimizar ou impedir a circulação de desinformação, identificar e banir responsáveis pela divulgação de conteúdos falsos.
- ✓ Criação e divulgação do Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições. Por meio da ferramenta, cidadãos e cidadãs poderão comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. Os conteúdos serão encaminhados às plataformas de streaming, provedores de redes sociais e agências de checagem para verificação.

Acesse:

<https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta>

**A informação é o melhor remédio
contra a desinformação.**

Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação

ELEIÇÕES
2022
#seuvotofazopais

O **Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TRE-MG** foi criado por meio da Portaria 56/2022, com o objetivo de prevenir e enfrentar, de forma constante, a desinformação contra a Justiça Eleitoral no âmbito de Minas Gerais.

O programa foi desenvolvido com base no direcionamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para toda a Justiça Eleitoral e o trabalho é conduzido de forma a complementar e amplificar as iniciativas nacionais, considerando as especificidades locais.

O que fazemos

Atuamos de diversas formas para combater a desinformação sobre a atuação da Justiça Eleitoral e o sistema eletrônico de votação.

Nosso trabalho começa com ações de esclarecimento, conscientização e capacitação. Buscamos levar, ao maior número possível de pessoas, informações sobre o funcionamento das instituições públicas que estruturam o Poder Público, da Justiça Eleitoral e sobre o funcionamento das eleições.

O que não fazemos

Não faz parte das atribuições administrativas da Justiça Eleitoral combater a desinformação relativa aos candidatos. Também não atuamos quanto à veiculação de notícias falsas sem relação com o sistema eleitoral.

Eixos temáticos

Todo o trabalho do Programa é conduzido por um Comitê Gestor que aprova os projetos e estratégias definidas e faz o elo entre os grupos de trabalho.

A definição dos eixos temáticos foi feita com base no contexto local e na perspectiva de atuação complementar à do TSE.

Entenda os quatro eixos temáticos:

Eixo Judicial

Um dos principais projetos deste eixo é a definição de protocolo para recebimento de demandas não contempladas pelo Programa, preservando a natureza administrativa e não sancionatória da iniciativa.

Eixo Prevenção

Este eixo atua em várias frentes, especialmente no mapeamento de públicos de interesse, na definição de estratégias específicas e, ainda, na aplicação dessas estratégias.

Eixo Reação

Os responsáveis pelo trabalho relacionado ao eixo Prevenção atuam na construção de fluxos de resposta à desinformação, definindo canais de entrada e encaminhamento das reações.

Eixo Parcerias

Atento ao que foi proposto pelo TSE para atuação local dos Tribunais Regionais, este eixo busca estabelecer parcerias para efetivar as ações dos eixos Prevenção e Reação.

Principais iniciativas em Minas Gerais

- Treinamento de juízes eleitorais e servidores da Justiça Eleitoral mineira com o tema “Desinformação aplicada às Eleições 2022”.
- Divulgação e transparência de todas as etapas do processo eleitoral, em especial do novo modelo de urna eletrônica.
- Desenvolvimento de materiais/vídeos informativos sobre o sistema eletrônico de votação, cartilhas e postagens em redes sociais.
- Ações de cidadania em instituições de ensino voltadas para a temática de enfrentamento à desinformação, com a formação de formadores internos e externos (Instituto Direito na Escola, por exemplo) e desenvolvimento de material didático.
- Cartilha com orientações para enfrentamento à desinformação.
- Articulação de parcerias locais. Já estão em negociação avançada: Assembleia Legislativa, TJMG, Defensoria Pública, entre outros.
- Identificação de públicos e definição de estratégias de atuação (capacitação, orientação, parcerias).
- Definição de fluxo de atuação interno diante de desinformação contra o processo eleitoral, especialmente na reta final do processo eleitoral.